

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА

Худоёрова Фарангиз Худоёрова

магистр 1 курса Самаркандского государственного института
иностранных языков

Омонова Фарангиз Асроровна

студентка 3 курса Самаркандского государственного института
иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081114>

Аннотации: В настоящее время растет интерес к использованию интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических технологий в образовании, одна из причин, по которой на сегодняшний день используются методы обучения. ... учить искать, анализировать и делать выводы.

Ключевые слова: технологии, мультимедиа, педагогические технологии, информационные технологии, IELTS, иностранный язык, тренды.

Основная цель всех реформ в сфере образования - воспитать духовно зрелых людей, усовершенствовать систему образования, реализовать учебный процесс на основе новых педагогических и информационных технологий в соответствии с современными требованиями. Поэтому сегодня в системе образования особое внимание уделяется эффективному использованию современных компьютерных и информационных технологий. Это должно повысить уровень знаний и навыков в этой области, оказать техническую поддержку системе образования, создать полный доступ к Интернету, чтобы преподаватели, которые обучают студентов по различным дисциплинам в учебном процессе, могли использовать современные инструменты информации. технология .эффективный результат может быть достигнут только за счет.

Одним из основных способов повышения качества и эффективности системы образования является использование современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, в том числе мультимедийных учебных курсов, обеспечение интерактивного взаимодействия преподавателя и ученика, мультимедийное привлечение высококвалифицированных кадров в учебный процесс. разработка учебных курсов и учебников. Мы знаем, что сегодня сложно представить качество и эффективность образования без современных компьютерных и информационных технологий. В

Национальной программе подготовки кадров подчеркивается важность создания современных образовательных технологий, направленных на решение проблемы усвоения содержания образования на этапе разработки и внедрения нового поколения дидактического и информационного обеспечения учебного процесса. В частности, разработка методов интеграции с наукой и производством в образовательный процесс, внедрение ее в практику, индивидуализация теоретической и практической подготовки и самостоятельного обучения, а также разработка технологии дистанционного обучения, ее инструментария, освоения, ускорения Среди таких актуальных задач обучение студентов на основе новых педагогических и информационных технологий и технологий дистанционного обучения.

Одним из важных факторов повышения эффективности обучения сегодня является использование технических средств. Это, в свою очередь, повышает интерес к изучению языка и качество преподаваемых уроков, делая учащихся более активными в процессе обучения. При правильном выборе методов в процессе обучения желаемый результат может быть достигнут в короткие сроки. Постоянное совершенствование системы образования, организация занятий на основе педагогических новшеств, успешная реализация которых является одной из актуальных задач, стоящих перед высшими учебными заведениями, - одна из важных задач, стоящих перед профессорами и преподавателями высших учебных заведений.

Современные технологии стали свидетелями многих изменений во всем мире, и эти изменения улучшили уровень жизни и благосостояние людей. Поскольку технологии применялись в различных областях, весь мир превратился в глобальную арену, и люди могут выполнять все действия очень эффективно за считанные секунды. Правда, с внедрением последних технологических новинок в сфере образования, образовательная сфера тоже выиграла больше. В нынешнем поколении произошли кардинальные изменения в взглядах и методах обучения современных студентов. Изучая такой язык, как английский, они не принимают традиционные методы и подходы преподавания языка. Но их очень интересуют новейшие стили, методы и подходы к обучению английскому языку. Такая же ситуация наблюдается при обучении английскому языку изучающих второй или иностранный язык. Таким образом, некоторые современные учителя английского языка

своевременно осознали ситуацию и внедряют новые технологии в преподавании, а также применяют новейшие методы и подходы. Чтобы изучение английского языка было увлекательным и увлекательным для студентов, преподаватели должны постоянно стремиться осваивать инновационные технологии и быть в курсе текущих тенденций IELTS.

Технологии открыли новое измерение в образовании. В эту цифровую эпоху нет места для мела и доски, вместо этого были установлены цифровые, умные или интерактивные доски, поэтому рабочая нагрузка учителя была уменьшена, а концентрация учащихся повысилась. В результате студенты положительно относятся к материалам, поскольку учителя используют их на компьютерах, ноутбуках, ОНР, мобильных телефонах, планшетах и т. Д. способный поощрять их в позитивном ключе, используя существующие технологии, такие как. Кроме того, учителя используют цифровые тексты и реальные материалы в своих классах, чтобы стимулировать интерес учащихся к предмету обучения.

В последнее время обостряется вопрос использования современных технологий в учебном процессе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы обучения, новый подход к обучению. Наша главная цель в изучении иностранного языка с использованием современных технологий - это повышение качества обучения студентов иностранному языку, формирование и развитие их коммуникативной культуры, способы эффективного использования технологий для овладения практическими навыками ». Мы живем в мире, где сегодня доминируют компьютеры. Так же, как технологии играют важную роль в деловых отношениях, развлечениях, музыке, фильмах и почти во всех аспектах нашей повседневной жизни, они также играют не менее важную роль в образовании. Исследования показали, что 90% учащихся имеют доступ к каким-либо компьютерам или мобильным устройствам в школе, на работе или дома. Таким образом, неудивительно, что эволюция классов и методов обучения обсуждается в сторону технологий. В последние годы в изучении языков стали популярны новые классы с интегрированными технологиями. Смешанное обучение, виртуальные классы и системы управления обучением - примеры этой новой эпохи методологии преподавания, одобренной лучшими преподавателями. Эти методы включают использование технологий изучения языка для повышения вовлеченности учащихся, облегчения

роли учителя и обеспечения систематического и всестороннего обучения для всех участников. Самым вдохновляющим аспектом этой технологии является ее способность охватить аудиторию во всем мире. Привлечение местных учителей к изучению языка и зачисление студентов на курсы, преподаваемые носителями языка, - вот что означает обеспечение надлежащего погружения в языковую среду. Принятие языкового образования онлайн открывает дверь практически для любого человека, имеющего доступ к этому курсу и его ресурсам.

Технология изучения языков в образовательных центрах - это образование настоящего, а не будущего. Использование новых технологий в классе стало прекрасным дополнением к овладению или овладению языком, и наряду с технологической поддержкой курсы английского языка являются наиболее эффективными и необходимыми для студентов, которые хотят преуспеть в учебе.

Технологии также более полезны для подготовки успешных учителей. Фактически, успешные учителя - это те, у кого высокий уровень межличностных и межличностных отношений, и у них есть реальная возможность встретиться с детьми, где бы они ни находились, и искренне услышать их слова. Кроме того, успешные учителя должны иметь глубокое понимание изучаемого материала, его скромности, любимой личности и их взаимодействия, а также общаться и уважать своих учеников. Кроме того, успешные учителя английского языка должны максимально использовать существующие технологии, использовать классы, а также интересные материалы, загружаемые из Интернета для своих учеников.

Список литературы:

1. Saydaliyev S. Chet tili o'rgatish metodikasidan maruza matnlari - Namangan-2002
2. Yo'ldoshev J. Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishlari, muammolari. Xalq ta'limi 1999-yil
3. Hoshimov O'N; Yoquvov I.Y. Ingliz tili o'qitish metodikasi- Toshkent - 2003y.
4. Chet tillarini o'qitish zamonaviy texnologiyasi masalalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari - Toshkent 2007-yil
5. Ziyonet.uz
6. Pedagog.uz
7. Literaryagency.uz